

AP 3 - Regulatorische Anforderungen

Templates: Datenschutzerklärungen, Nutzungsbedingungen und weitere Informationen

AP	AP-Leitung	Beteiligte Partner	
6	Charite, UK Göttingen	UKM, UKEr, UKW, UKK, RKI	
Del.	Verantwortliche Partner	Beteiligte Partner	Fälligkeit
6.3	Würzburg	Robert Koch-Institut	30.06.2021
Historie			
Datum	Beteiligte	Wesentliche Änderungen	Version
20.06.2021	UKW, RKI	Dokument angelegt	0.0.1
30.06.2021	UKW, RKI	Ergebnisse finalisiert	0.0.2
30.06.2021	UKW, RKI	Dokument zum Review freigegeben	0.9.1
		Dokument final freigegeben	1.0.0

AP 3 - Regulatorische Anforderungen

Inhaltsverzeichnis	
Inhaltsverzeichnis	2
Präambel	3
Template-Gerüst	4
Fazit	13
Anhang	14

AP 3 - Regulatorische Anforderungen

Präambel

Für Pandemie-Apps war es im Vergleich zu mHealth-Apps im Allgemeinen ungleich wichtiger, in kurzer Zeit, die richtigen Info- und Einwilligungstexte parat zu haben, die zur Aufklärung der App-Nutzung dienen. Darunter fallen der Datenschutz, die Aufklärung zur Teilnahme an einer Studie und auch Texte, die in anderen elektronischen Formaten so nicht vorkommen, wie etwa dem Erfassen und der Nutzung von Sensordaten. Die entsprechenden Texte hängen von vielen Faktoren ab, die sich durch den mobilen Kontext ergeben, wie etwa ob die mobile Anwendung für mehr als ein mobiles Betriebssystem entwickelt wurde. Letztgenannter Umstand kann dazu führen, dass Sensordaten nicht vergleichbar erfasst werden können, da die Hersteller nicht alle gleichwertige Messungen zulassen. Aus diesem Grund wurden in diesem Task mobile Anwendungen analysiert, die dem Netzwerk zur Verfügung stehen und für die die Texte auch aus rechtlicher Sicht verwendet werden dürfen. Es wurde Wert darauf gelegt, dass die untersuchten Apps entweder direkte Pandemie-Apps sind oder der Bezug sehr nahe liegt. So konnten die folgenden Apps in die Untersuchung eingeschlossen werden:

- **CoronaCheck** **App**
(Pandemie-App, die mithilfe von 7 Fragen bei der Früherkennung von COVID-19 hilft).
- **CoronaHealth** **App**
(Pandemie-App, die anonyme Umfragen zur Verfügung stellt, um über die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie mehr zu erfahren)
- **Corona Warn** **App**
(Pandemie-App, die zur Eindämmung der Pandemie dient, dies mithilfe der Nachverfolgung von Kontakten)
- **Corona** **Datenspende**
(Pandemie-App, die Fitnessdaten aufzeichnet, um "Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu helfen, die Ausbreitung des Coronavirus besser zu erfassen und zu verstehen.")
- und als einzige nicht Pandemie-App **TrackYourDaily-Routine**, welche ein sehr ausgeklügeltes Sicherheitskonzept für die Benutzer:innen zur Verfügung stellt.

Aus diesen Apps wurde dann wiederum ein Template-Gerüst entwickelt, welches dazu dienen soll, in Zukunft noch schneller notwendige Info- und Einwilligungstexte für Pandemie-Apps zur Verfügung stellen zu können. Die Originaltexte der oben genannten Apps werden im Anhang ebenfalls zur Verfügung gestellt.

AP 3 - Regulatorische Anforderungen

Template-Gerüst

Die untersuchten App-Texte wurden vereinheitlicht in die folgenden sechs Kategorien eingeteilt:

- Datenschutz
- Disclaimer
- Konformität
- Nutzungsdaten
- Einverständniserklärung
- Risikogebiete

Aus diesen Texten wurde das Template-Gerüst entwickelt, was im Folgenden vorgestellt wird.

Kommentare bzw. zu beachtende Anmerkungen zu den Templates sind in roter Schrift gehalten. Platzhalter für einzufügende Informationen wie z.B. der Name der App sind mit geschwungenen Klammern kenntlich gemacht ({App_Name}).

Obligatorische Blöcke

Allgemeine Bestimmungen

In dieser Datenschutzerklärung erfahren Sie, wie Ihre Daten verarbeitet werden und welche Datenschutzrechte Sie haben, wenn Sie die {App_Name} App nutzen.

Wir sind uns bewusst, dass wir mit dem Service der {App_Name} App hochsensible Daten verarbeiten. Aus diesem Grund achten wir darauf, nur die absolut notwendigen Daten zu erfragen, zu verarbeiten und zu speichern.

Im Rahmen der Nutzung der {App_Name} App (im Folgenden „App“) werden gewisse personenbezogene Daten verarbeitet. Allerdings werden sie lediglich für die Dauer gespeichert, die zur Erfüllung der festgelegten Zwecke unter Einhaltung aller gesetzlicher Verpflichtungen erforderlich ist.

Wir informieren Sie mit dieser Datenschutzerklärung darüber, welche Daten die App verarbeitet und welche Rechte Ihnen als App-Nutzer aufgrund geltender gesetzlicher Bestimmungen zustehen.

Personenbezogene Daten sind gemäß Art. 4 Nr. 1 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen.

Durch unsere App erfolgt grundsätzlich keine Speicherung personenbezogener Daten wie Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, IP-Adresse, Telefonnummer, SIM-Karte oder der Name des Telefons. Es werden insbesondere auch keine Daten aus dem Speicher Ihres Smartphones ausgelesen.

AP 3 - Regulatorische Anforderungen

Ihre Daten werden vom {Herausgeber} grundsätzlich nur verarbeitet, wenn Sie zuvor Ihr ausdrückliches Einverständnis erteilt haben. Die Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO sowie im Falle von Gesundheitsdaten Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO. Sie können ein einmal erteiltes Einverständnis jederzeit wieder zurücknehmen (sogenanntes Widerrufsrecht).

Datenschutzbeauftragter und Kontakt

Diese Datenschutzerklärung betrifft die Datenverarbeitung im Rahmen der Nutzung unserer App. Datenschutzrechtlich verantwortlich ist:

Verantwortlicher:

{Verantwortlicher_Adresse}

Telefon: {Verantwortlicher_Telefon}

Telefax: {Verantwortlicher_Telefax}

E-Mail: {Verantwortlicher_E-Mail}

Datenschutzbeauftragter:

{Datenschutzbeauftragter_Adresse}

Telefon: {Datenschutzbeauftragter_Telefon}

Telefax: {Datenschutzbeauftragter_Telefax}

E-Mail: {Datenschutzbeauftragter_E-Mail}

Verantwortlicher im Rahmen der Nutzung der App ist:

{Verantwortlicher_App_Nutzung}

{Verantwortlicher_App_Nutzung_Adresse}

Tel.: {Verantwortlicher_App_Nutzung_Telefon}

E-Mail: {Verantwortlicher_App_Nutzung_E-Mail}

Kontaktaufnahme an den Datenschutzbeauftragten: {Datenschutzbeauftragter_E-Mail}

Bei Fragen zum Datenschutzrecht oder Ihren Betroffenenrechten können Sie sich direkt an unseren Datenschutzbeauftragten wenden.

Zweck der Datenerhebung und -verarbeitung

Sollte immer vorhanden sein, ist aber sehr variabel im Inhalt. Daher Template-Vorgabe nicht gut möglich.

{Zweck_Datenerhebung_und_Verarbeitung}

Speicherort für Daten, insbesondere personenbezogene Daten

Alle Daten werden auf einem verschlüsselten Server der {Server_Herausgeber} gespeichert, dessen Standort sich in {Server_Standort} befindet .

Der Datenaustausch zwischen Ihrem Endgerät und dem Server erfolgt über das Internet, auf Grundlage einer gesicherten SSL-Verbindung.

Berechtigungen der App

Option 1

Für die Nutzung der App mit vollständigem Funktionsumfang sind keine Berechtigungen erforderlich.

Berechtigungen der App

Option 2

Die App benötigt Zugriff auf verschiedene Funktionen und Schnittstellen Ihres Smartphones. Dazu ist es erforderlich, dass Sie der App bestimmte Berechtigungen erteilen. Das Berechtigungssystem richtet sich nach den Vorgaben Ihres Betriebssystems. So können auf Ihrem Smartphone beispielsweise Einzelberechtigungen zu Berechtigungskategorien zusammengefasst sein, wobei Sie der Berechtigungskategorie nur insgesamt zustimmen können. Bitte beachten Sie, dass ohne die von der App angeforderten Berechtigungen keine oder nur wenige App-Funktionen genutzt werden können.

Hier optionale Blöcke für Berechtigungen je nach Funktionalität einfügen. Diese sind weiter unten zu finden.

Auswertung von Nutzungsdaten

Die anonymisierten Nutzer-Erkennungsdaten werden gespeichert. Dies ist notwendig, um Ihre Daten bei mehrmaliger Verwendung der App korrekt zuordnen zu können. Hieran lassen sich beispielsweise für die Wissenschaftler die Verwendungshäufigkeit und für die Nutzer frühere Ergebnisse erfahren.

Anonymisierte Nutzungsdaten, z. B. die Beantwortung der Fragebögen, werden zum sicheren Betrieb der App verarbeitet und ggf. zu deren Weiterentwicklung ausgewertet. Es besteht jedoch keine Möglichkeit, diese Daten Ihrer Person zuzuordnen. Diese anonymisierten

AP 3 - Regulatorische Anforderungen

Nutzungsdaten der App werden auch nicht mit anderen app-fremden Datenquellen zusammengeführt.

Im Rahmen der Nutzung der App werden diese Daten in einer Protokolldatei mit Zeitstempel gespeichert.

Weitergabe von Daten an Dritte

Daten, die bei der Nutzung der App protokolliert worden sind, werden nur für wissenschaftliche Analysen durch die beteiligten Wissenschaftler und Kooperationspartner verwendet. Ausnahmen hiervon können nur gegeben sein, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben, durch eine Gerichtsentscheidung festgelegt oder die Weitergabe zur Rechts- oder Strafverfolgung erforderlich ist. Eine Weitergabe von Daten zu kommerziellen Zwecken erfolgt grundsätzlich nicht.

Widerrufsrecht

Ihnen steht das Recht zu, ein in der App erteiltes Einverständnis gegenüber dem {Herausgeber} jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zurückzunehmen. Sofern die jeweilige Verarbeitung Ihrer Daten bereits durchgeführt worden ist, kann die Verarbeitung jedoch nicht mehr rückgängig gemacht werden.

Weitere Datenschutzrechte

Soweit das {Herausgeber} personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, stehen Ihnen außerdem folgende Datenschutzrechte zu:

- die Rechte aus den Artikeln 15, 16, 17, 18, 20 und 21 DSGVO,
- gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen;
- gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, verlangen;
- gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;

AP 3 - Regulatorische Anforderungen

- gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;
- gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;
- gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen;
- das Recht, den behördlichen Datenschutzbeauftragten des {Herausgeber} zu kontaktieren und Ihr Anliegen vorzubringen (Art. 38 Abs. 4 DSGVO) und
- das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu beschweren. Dazu können Sie sich entweder an die zuständige Aufsichtsbehörde an Ihrem Wohnort oder an die für des {Herausgeber} zuständige Behörde wenden. Die zuständige Aufsichtsbehörde für das {Herausgeber} ist der {Aufsichtsbehörde_Herausgeber}, {Adresse_Aufsichtsbehörde_Herausgeber}.

Folgender Block nur bei vollständig anonymisierten Daten möglich und auch nur nötig bei Kommunikation der App mit anderen Servern, als oben bei {Server_Herausgeber} beschrieben.

Diese Datenschutzrechte stehen Ihnen entsprechend auch gegenüber den für die Datenverarbeitung verantwortlichen Gesundheitsbehörden der am Austausch-Server teilnehmenden Länder zu. Bitte beachten Sie, dass die vorgenannten Datenschutzrechte nur erfüllt werden können, wenn die Daten, auf die sich die geltend gemachten Ansprüche beziehen, eindeutig Ihrer Person zugeordnet werden können. Dies wäre nur möglich, wenn über die App weitere personenbezogene Daten erhoben würden, die eine eindeutige Zuordnung der an das Serversystem übermittelten Daten zu Ihrer Person oder Ihrem Smartphone ermöglichen. Da dies für die Zwecke der App nicht erforderlich ist, ist das {Herausgeber} zu einer solchen zusätzlichen Datenerhebung nicht verpflichtet (Art. 11 Abs. 2 DSGVO). Zudem würde dies dem erklärten Ziel zuwiderlaufen, so wenige Daten wie möglich zu erheben. Deshalb werden die vorgenannten Datenschutzrechte auch mit zusätzlich von Ihnen bereitgestellten Informationen zu Ihrer Identität in der Regel nicht erfüllt werden können.

Block Ende

Information über Ihr Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. e DSGVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) und

AP 3 - Regulatorische Anforderungen

Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen. Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, kontaktieren Sie den Datenschutzbeauftragten: {Datenschutzbeauftragter_E-Mail}

Aktualität und Änderung dieser Datenschutzinformation

Diese Datenschutzinformation ist aktuell gültig und hat den Stand {Datum_Stand_Datenschutzinformation}.

Durch die Weiterentwicklung unseres Angebots oder aufgrund geänderter gesetzlicher bzw. behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese Datenschutzinformation zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzinformation kann jederzeit über die letzte Version der App abgerufen werden.

Optionale Blöcke je nach Funktionalität

Berechtigungen

Nutzung von Standortdaten

Wenn Sie die Berechtigung erteilen, werden die GPS-Daten Ihres Smartphones gespeichert, um wissenschaftliche Analysen zur Nutzung der App zu ermöglichen. Sie können die App allerdings auch verwenden, ohne die Berechtigung für GPS-Daten zu erteilen.

Andere Standortdaten werden nicht abgerufen, verarbeitet oder gespeichert. Insbesondere erfolgt durch die App auch kein Geotracking. Diese GPS-Daten werden nur vergrößert, das heißt nur auf {GPS_Vergroberung} Genauigkeit gespeichert, und nur zu wissenschaftlichen Zwecken verwendet.

Nutzung von App-Nutzungsdaten

Beispiel aus Corona Health, rote Bausteine sind sehr individuell

Wenn Sie die Berechtigung erteilen, werden die folgenden App-Nutzungsdaten Ihres Smartphones gespeichert, um wissenschaftliche Analysen zur Nutzung der App zu ermöglichen. Sie können die App allerdings auch verwenden, ohne die Berechtigung für diese App-Nutzungsdaten zu erteilen:

AP 3 - Regulatorische Anforderungen

- (1.) Häufigkeit und Dauer der Nutzung **der fünf meistgenutzten Apps** auf Ihrem Smartphone
- (2.) Häufigkeit und Dauer der folgenden Kommunikations-Apps (sofern installiert): {Apps_Nutzungsdaten}.

Andere App-Nutzungsdaten werden nicht abgerufen, verarbeitet oder gespeichert und es werden keinerlei Inhalte Ihrer Kommunikation übermittelt.

Nutzung von Push-Services

Falls Push-Services verwendet werden, müsste ggf. ein Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) mit Google/Apple geschlossen werden. Gemäß Art. 24 ff DSGVO bzw. § 11 BDSG gilt die Pflicht zur Aufsetzung von Auftragsverarbeitungsverträgen, sobald Dritte an der Datenverarbeitung beteiligt sind.

Die App nutzt Push-Services der Betriebssystemhersteller. Dies sind Kurzmitteilungen, die mit Einwilligung des Nutzers auf dessen Display angezeigt werden und mit denen er aktiv über neu verfügbare Fragebögen oder News informiert wird.

Im Fall der Nutzung der Push-Services wird ggf. ein Device-Token von Apple oder eine Registration-ID von Google zugeteilt. Diese werden von uns allein für den Zweck der Erbringung der Push-Services verwendet. Es handelt sich hierbei lediglich um verschlüsselte, anonymisierte Geräte-IDs. Ein Rückschluss auf den einzelnen Nutzer ist für uns ausgeschlossen.

Sie können während der Installation der App entscheiden, ob Sie diese Funktionalität nutzen wollen. Für eine spätere Abmeldung der Push-Nachrichten können Sie die Abmeldemöglichkeit in der App nutzen. Diese finden Sie unter den Einstellungen.

Nutzung von Kontakt-Tracing und Testergebnis abrufen

a. Technische Voraussetzungen (alle Smartphones)

- Die App benötigt eine Internetverbindung, um mit dem Serversystem Daten austauschen zu können.
- Die Bluetooth-Funktion muss aktiviert sein, damit Ihr Smartphone eigene Zufalls-IDs aussenden und die Zufalls-IDs von anderen Smartphones aufzeichnen kann.
- Die App muss auf Ihrem Smartphone im Hintergrundbetrieb laufen können, um Ihr Ansteckungsrisiko automatisch zu ermitteln und den Status Ihres Tests abfragen zu können. Wenn Sie den Hintergrundbetrieb deaktivieren, müssen Sie alle Aktionen in der App selbst starten.

b. Android-Smartphones

Wenn Sie ein Android-Smartphone verwenden, müssen außerdem folgende Systemfunktionen aktiviert sein:

AP 3 - Regulatorische Anforderungen

- Das COVID-19-Benachrichtigungssystem von Android (COVID-19-Benachrichtigungen)
- Die Standortermittlung muss unter Android bis Version 10 aktiviert sein, damit Ihr Smartphone nach Bluetooth-Signalen anderer Smartphones sucht. Standortdaten werden dabei jedoch nicht erhoben.
- Um über Änderungen Ihres Ansteckungsrisikos und den Status von Testergebnissen benachrichtigt werden zu können, muss die Benachrichtigungsfunktion aktiviert sein. Die Benachrichtigungsfunktion ist im Betriebssystem standardmäßig aktiviert.

Daneben benötigt die App folgende Berechtigungen:

- Die Funktion „Testergebnis abrufen“ benötigt Zugriff auf die Kamera, um den QR-Code scannen zu können.

c. iPhones (Apple iOS)

Wenn Sie ein iPhone verwenden, müssen folgende Systemfunktionen aktiviert sein:

- Das COVID-19-Benachrichtigungssystem von iOS (Begegnungsmitteilungen)
- Um über Änderungen Ihres Ansteckungsrisikos und den Test-Status benachrichtigt werden zu können, müssen Mitteilungen aktiviert sein.

Die App benötigt zudem folgende Berechtigungen:

- Die Funktion „Testergebnis abrufen“ benötigt Zugriff auf die Kamera, um den QR-Code scannen zu können.

Nutzung Vitaldaten aus Fitnessarmbändern/Smartwatches

Bei Apple Health, Samsung Health, Garmin, Fitbit, Oura, Polar und Withings werden keine Profildaten übertragen. Bei der Freigabe der Daten über Google Fit wird das Profilbild, falls im Google Account hinterlegt, übermittelt. Bei der Freigabe der Daten über Amazfit wird das Geburtsdatum übermittelt. Diese Daten werden zusammen mit den anderen Daten im Arbeitsspeicher verarbeitet und bei der Speicherung der Daten verworfen. Die Freigabe der Daten über Polar und Amazfit erlaubt aus technischen Gründen auch den Zugriff auf Profildaten (Name, Vorname, Geburtsdatum, Größe, Gewicht, Geschlecht). Die Freigabe der Daten über Samsung erlaubt aus technischen Gründen auch den Zugriff auf eine Geräte-ID des Smartphones und des Fitnessarmbands. Diese Daten werden allerdings bei keinem der Anbieter abgerufen und somit nicht durch das {Herausgeber} verarbeitet.

Folgende personenbezogene Gesundheitsdaten können nach Ihrer Freigabe durch den Anbieter Ihres Fitnessarmbands automatisch an den {Server_Herausgeber} Server gesendet und dort gespeichert werden:

- Automatisch und manuell erfasste Aktivitäten Ihres Fitnessarmbands, wie bspw.:
 - Sport (bspw. Fahrradfahren, Laufen)
 - Schlafen und Schlafphasen
 - Aktivsein (bspw. Gehen, Aktivität)

AP 3 - Regulatorische Anforderungen

- Ruhezeiten
- Automatisch und manuell erfasste Vitaldaten ihres Fitnessarmbands, wie bspw.:
 - Puls
 - Herzratenvariabilität
 - Stress
 - Temperatur
 - Blutdruck

Forschungszwecke und wissenschaftliche Publikationen

Die Erkenntnisse aus der anonymisierten App-Benutzung können im Rahmen von Forschungsprojekten in wissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlicht werden. Dabei wird es jedoch keinesfalls möglich sein, Ihre persönliche Identität auf Basis Ihrer personenbezogenen Daten, die durch die App erhoben und verarbeitet werden, zu identifizieren.

Links zu Webseiten anderer Anbieter

Die App enthält Links zu Webseiten oder Anwendungen anderer Anbieter. Die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen durch diese externen Angebote unterliegt der Verantwortung der jeweiligen Betreiber, sodass durch uns keinesfalls eine Garantie oder Haftung übernommen werden kann. Wir bitten Sie daher, sich ggf. bei diesem Anbieter über seine Datenschutzpraxis und deren entsprechende rechtsverbindliche Datenschutzerklärung zu informieren.

AP 3 - Regulatorische Anforderungen

Fazit

Im vorliegenden Dokument wurden aus den fünf eingangs genannten Apps die Info- und Einwilligungstexte zusammengetragen und als Template-Gerüst zur Verfügung gestellt. Die fünf genannten Apps umfassen vor allem die für Pandemie-Apps wichtigsten Aspekte (bei Teilen der Aspekte ist in Klammern der o.g. Block genannt, um die Zuordnung zu erleichtern):

- Datenschutz allgemein
- Einwilligung allgemein
(siehe Forschungszwecke und wissenschaftliche Publikationen, plus Berechtigungen)
- Sensordaten, die vom Smartphone erfasst werden
(siehe Berechtigungen: exkl. Nutzung Vitaldaten aus Fitnessarmbändern/Smartwatches)
- Sensordaten, die von externen Sensoren erfasst werden
(siehe Berechtigung: Nutzung Vitaldaten aus Fitnessarmbändern/Smartwatches)
- Kontaktverfolgungsdaten
- App-Nutzungsdaten
- Benachrichtigungsservice (siehe Berechtigung: Nutzung von Push-Services)
- Salvatorische Klausel durch den mobilen Kontext
(siehe: Aktualität und Änderung dieser Datenschutzzinformation)

Weiter besteht für Interessierte die Möglichkeit aus den Originaltexten, die im Anhang zur Verfügung gestellt werden, den genauen Wortlaut der Originaltexte aus den Apps, die untersucht wurden, nachzulesen. Bei der Entwicklung des Template-Gerüsts ist abschließend zu erwähnen, dass immer dann auf Spezialitäten hingewiesen wurde (in rot), wenn diese App-spezifisch (z.B.: Nutzung von App-Nutzungsdaten aus CoronaHealth App) oder spezifisch für den mobilen Kontext (z.B.: Nutzung von Kontakt-Tracing und Testergebnis abrufen; spezifisch für Android und iOS) sind.

AP 3 - Regulatorische Anforderungen

Anhang

Compass_Rechtstexte_Templates aus den fünf genannten Apps